

YO‘L-TRANSPORT HODISALARINI REKONSTRUKSIYA QILISH VA EKSPERTIZADAN O‘TKAZISH PAYTIDA TRANSPORT VOSITALARINING TORMOZLANISH JARAYONINING PARAMETRLARINI ANIQLASH METODIKASI

Hafizov Samandar Zafar o‘g‘li

*Farg‘ona politexnika instituti Mexanika-mashinasozlik fakulteti
22-22 TVM guruhi talabasi. (samandar1622@gmail.com)*

Ilmiy rahbar: Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o‘g‘li

*Farg‘ona politexnika instituti Mexanika-mashinasozlik fakulteti
“YUTT va E” kafedrası assistenti.*

Anotatsiya. Ushbu maqolada metodikani takomillashtirishdan iborat qo‘shimcha omillarni hisobga olgan holda yo‘l-transport hodisasini qayta qurish tormozlash vaqtiga, uzunligiga ta‘sir qiluvchi operatsion tabiat to‘xtash yo‘llari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Yo‘l, hodisa, avtomobil, transport, statistika, tormoz.

O‘zbekistonda baxtsiz hodisalar ko‘rsatkichlarini tahlil qilish .So‘nggi 20 yil ichida O‘zbekistonda avtomobillar soni deyarli 4000 baravar ko‘paydi. 1996 yil boshida transport vositalari soni 700-800 tadan ortiq transport birliklarini tashkil etdi. Davlat Statistika Qo‘mitasining ma‘lumotlariga ko‘ra 2020-yilda umumiy 2.8 millionda ortiq transport vositasi mavjud bo‘lib, bu ko‘rsatgich 2021-yil 1-yanvariga kelib 2,955,295 taga yetdi, ya‘ni bu o‘tgan yilga nisbatan 14,5% ko‘proq degani. Tuzilish sifat foydasiga sezilarli o‘zgarishlarga duch keldi mamlakatning avtomobil transport parki. Agar 80-yillardan oldin bo‘lsa, statistik ma‘lumotlarga ko‘ra Rossiya Federatsiyasining yo‘l harakati politsiyasi, yuqorida ko‘rsatilgan transport vositalaridan, mototsikl va skuterlar eng katta ulushga, keyin esa bilan 90-yillarning boshlarida miqdori bo‘yicha birinchi o‘rinni avtomobillar egalladi. O‘tkazilgan iqtisodiy tadqiqotlar jismoniy hajmi ko‘rsatdi 2012 yil yanvardan oktyabrgacha bo‘lgan davrda avtomobillar importi (ko‘ra 2011 yilga nisbatan) 20,3 foizga, yuk tashish esa 21,6 foizga oshdi. Shunga qaramay, mamlakat yo‘llarida transport vositalaridan foydalanish davom etmoqda. mahalliy va xorijda ishlab chiqarilgan avtomobil foydalanilayotganiga 10 yildan oshganda ularning texnik holati ko‘p narsani talab qiladi. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi YHHB tomonidan yanvar oyidan boshlab rasmiy statistikasi 2021 yilning noyabr oyigacha texnik nosoz avtotransport vositalarining ekspluatatsiyasi tufayli yuzaga kelgan 952 ta baxtsiz hodisa sodir bo‘lib, ularda 1356 kishi jarohatlangan, 277 kishi halok bo‘lgan. O‘zbekiston Respublikasida haydovchilik guvohnomasi olish tartibi so‘nggi yillarga kelib isloh qilindi. Norasmiy ma‘lumotlarga ko‘ra so‘nggi 4 yildagi statistika, avtoullovchilar soni, mustaqil ravishda texnik xizmat ko‘rsatganlar, deyarli ikki baravar ko‘paydi (21% dan 41% gacha). Noqonuniy 2005-2006 yillarda texnik xizmat ko‘rsatish yo‘llanmasini olish. haydovchilarning taxminan 75% tomonidan afzal ko‘riladi. 2012-yilda bu ko‘rsatkich 55 foizga kamaydi. Shunday qilib, noqonuniy texnik ko‘rikdan o‘tkazilganlik haqida hujjatni olish usuli juda dolzarb bo‘lib qolmoqda va buni norasmiy statistika ham ko‘rsatmoqda. Haydovchilarning taxminan 3,5 foizi haydovchilik guvohnomasisiz haydashadi. Bunday o‘zgarishlar mavjud yo‘l harakati xavfsizligi bilan bog‘liq jihatlarga ta‘sir qilishi mumkin emas edi. Gap shundaki, har yili yo‘llarda kamida 2 million ga yqin yangi haydovchilar bor,

lekin bu aslida ularning malakasini oshirishning oldindan mavjud shakllari va usullari; transport korxonalari ma'muriyati tomonidan nazorat qilish, nihoyat, ta'lim-tarbiya ishlariga yaxshi e'tibor berilmagan yoki butunlay to'xtatilgan. Yo'q haydovchilik guvohnomasini olishda suiiste'mol qilish va qonunbuzarlarning javobgarlikdan qochishning noqonuniy yo'llari orttirilgan ommaviy xarakter [30, 32, 37]. 2000 yildan beri bunday bog'liq baxtsiz hodisalar darajasi (1.1-rasm), natijasida vafot etgan odamlar soni sifatida yo'l-transport hodisalari, 10 mingta transport vositasiga (transport xavfi) va odamlar soni 100 000 aholiga to'g'ri keladigan o'lim (yo'l-transport hodisalarida) (ijtimoiy xavf). 2004 yilda ular maksimal darajaga yetdi (10 dan ortiq va 24 dan ortiq kishi halok bo'ldi mos ravishda yo'l-transport hodisalari). Oxirgi uchun jami 10 yil davomida yo'l-transport hodisalari natijasida 1964 kishi halok bo'ldi (1.2-rasm), shundan chorakdan ko'prog'i eng faol mehnat yoshidagi odamlardir (26-40 yillar).

Rasm. 1.1. 2021 yilda yanvar oyidan oktabr oyigacha O'zbekiston Respublikasi hududida yo'l-transport hodisalari soni (10 oy).

Turli xil yo'l sirtlari uchun ishqalanish koeffitsienti qoniqarli holat.

Yo'l sharoitlari	Quruq qoplama	Nam qoplama
Asfalt va sement – betonli qoplama	0,7-0,8	0,4-0,5
Shag'al qoplama	0,6 - 0,7	0,3 - 0,4
Tuproq qolama	0,5 - 0,6	0,2-0,4
Qor bilan qoplangan yo'llar	0,2 - 0,3	0,2-0,3
Muzli yo'llarda	0,1 - 0,2	0,1 - 0,2

Silliq sirt ($\varphi=0.5$)

Silliq sirt ($\varphi=0.8$)

Tormozlashdan oldin tezlikni aniqlash uchun bir xil parametr qiymatining bog'liqligini ham ko'rib chiqishingiz mumkin, ammo taxminiy formula bo'yicha:

$$k = 1,8(t_3 + t_{sm})j + 726-j + Skjk, (1.3)$$

Bu yerda j - avtomobilning sekinlashishi (m/s^2), tom - tormozlanish vaqti (s), jk - erkin aylanish sekinlashishi (m/s^2).

Yuqoridagi jadvallarda, avvalgidek, parametrlar va koeffitsientlarning diskret, sobit qiymatlari berilgan bo'lib, ularning ishonchliligi xayolotini yaratadi.

Avtotransport vositalari turlari, maqsadi va xususiyatlari jihatidan xilma-xildirish rejimlari. Yo'l-transport hodisalarini rekonstruksiya qilish usullarini takomillashtirish taklif etiladi aniqlashga ta'sir etuvchi qo'shimcha koeffitsientlarni kiritish tormozlash vaqti, to'xtash masofasi va avtomobilni olib tashlash. DA ishning eksperimental qismi ta'sirini aniqladi va asosladi: qalinligi Maksimal sekinlashuvga ko'tarilish vaqti uchun ishqalanish qoplama $1/3$, $1/2$ uchun ham, tormozlash vaqti uchun ham tormoz pedalidagi harakatning kattaligi barqaror sekinlashuv t_4 , old tomondan tormozlash kuchi yoki t_4 da orqa aks. Yuqoridagi omillarning ta'sirini hisobga olgan holda, in hisoblangan bog'liqliklar uchun quyidagi koeffitsientlar kiritiladi: K_1 - tuzatuvchi t_3 ; K_2 - tuzatuvchi t_3 va t_4 ; K_3 - tuzatuvchi t_4 . Avtomobilning klassik nazariyasida harakatlanuvchi transport vositasining harakat tenglamasi Gorizontaal yo'lda tormozlash uchun kompozitsion (2.1-rasm)

2.1-rasm. Tormozlash paytida avtomobilga ta'sir qiluvchi kuchlar gorizontaal sirt

$$P_H - R_{x1} - R_{x2} - P_B = 0 \quad (2.1)$$

Favqulodda tormozlash uchun harakat tenglamasi shaklni oladi (2.2):

$$P_H - R_{x1} - R_{x2} = 0 \quad (2.2)$$

Avtomobilni tormozlashda tormoz kuchining eng katta qiymati berilgan sharoitlarda mumkin bo'lgan maksimal koeffitsient bilan cheklangan g'ildirak tutqichi (2.3):

$$P_T = R_z \varphi \quad kgs \quad (2.3)$$

bu erda R_z - yo'lining normal (vertikal) reaksiyasi; φ - koeffitsient debriyaj, eksperimental ravishda aniqlangan yoki jadvaldan tanlangan qadriyatlar [8, 49].

Gorizontaal yo'lda transport vositasining bir tekis harakatlanishi bilan normal holat reaksiya g'ildirakdagi yukga teng, ya'ni. $R_z = Gk$. Oddiy yo'l reaksiyalari g'ildirak o'qlariga birlashtirilgan. Avtotransportda tormozlanganda, ko'targanda, bo'ladi quyidagi kuchlar va momentlarni amalga oshiring (2.2-rasm):

Rasm. 2.2. Ko‘tarish paytida tormozlash paytida avtomobilga ta‘sir qiluvchi kuchlar α - balandlik burchagi; a - massa markazidan o‘qgacha bo‘lgan gorizontol masofa old g‘ildiraklar; b - massa markazidan o‘qgacha bo‘lgan gorizontol masofa orqa g‘ildiraklar; L - avtomobil bazasi; h_w - shamol markazining balandligi; h_g - balandlik massa markazi; P_w - shamolning markaziga qo‘llaniladigan havo qarshiligi yo‘ldan h_w masofada.

Yo‘l reaksiyalari avtomobilning g‘ildiraklariga qo‘llaniladi: R_x - umumiy uzunlamasına P_T -kuchlarining yig‘indisiga va prokat qarshiligi P_f ga teng bo‘lgan reaksiya, shuningdek R_{Z1} va R_{Z2} normal reaksiyalardir. P_{T1} va P_{T2} reaksiyalari inhibitorlik tufayli yuzaga keladi daqiqalar M_t .

D’Alembert printsiptini qo‘llagan holda, biz inersiya kuchini qo‘llaymiz P_f , tezlashuvga qarama-qarshi yo‘nalish va jami inersiya momenti M_t aylanayotgan massalarning inertsiyasini hisobga olgan holda transport vositasining harakat tekisligida notekis. Shunday qilib, biz tenglamalarni olamiz statik:

$$R_{Z1} + R_{Z2} = G \cos \alpha$$

$$R_{Z1}L = G \cos \alpha b - G \sin \alpha h_g - P_j h_g + M_t \quad (2,4)$$

$$P_j = (P_n + P_{T2}) + P_f + G \sin \alpha$$

To‘liq inersiya momenti M_j inersiya yig‘indisidir uning tekisligida bir xilda aylanmaydigan avtomobil qismlarining momentlari harakat.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. B.A.Xo‘jaev. Avtomobillarda yuk va pasajjir tashish asoslari. Darslik T., “O‘zbekiston”, 2002 yil.
2. Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o‘g‘li .Yuk ortish va tushirish joylarining geografik xususiyatlarini tahlil qilish. Maqola <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1479>.
3. A.V.Velmojin, V.A. Gudkov, L.B. Mirotin, A.V.Kulikov.- Gruzovo`e avtomobil`no`e perevozki. M.: — Goryachaya liniya - Telekoml, 2007.

**O‘QUVCHILARNING MATEMATIK SAVODXONLIGINI
BAHOLASH BO‘YICHA XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARNI
JORIY ETISH IMKONIYATLARI**

Haydarova Shaxnoza Azamatovna
Oriental universiteti magistranti.

Annotatsiya. Maqolada milliy ta’lim standartlarini xalqaro tadqiqotlarni hisobga olgan holda modernizatsiya qilish, o‘quv dasturlari mazmunini ixchamlashtirish va o‘quvchilarning haqqoniy o‘quv natijalariga mos keluvchi baholashning yagona topshiriqlar bazasini yaratish – O‘zbekiston Respublikasida maktab matematika ta’limini rivojlantirishning asosiy vazifalari sifatida ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: milliy ta’lim standartlari, maktab matematika ta’limi, o‘quv dasturi, baholash tizimi, PISA, TIMSS, xalqaro tadqiqotlar.

Резюме. В статье указаны, что основными задачами развития школьного математического образования Республики Узбекистан являются модернизация национальных образовательных стандартов с учетом международных исследований, упрощение содержания учебных программ на всех уровнях, а также создание единой базы заданий оценки, отвечающие действительным результатам обучения.

Ключевые слова: национальные образовательные стандарты, школьное математическое образование, учебные программа, система оценки, PISA, TIMSS, международные исследования.

Abstract. This article indicates that the main tasks for the development of school mathematical education in the Republic of Uzbekistan are the modernization of national educational standards, taking into account international research program, the simplification of the content of curricula at all levels, as well as the creation of a unified base of assessment tasks that correspond to actual learning outcomes.

Keywords: national educational standards, school mathematical education, curriculum, assessment systems, PISA, TIMSS, international research program.

Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o‘zgaruvchan dunyoda raqobatbardosh bo‘lishi fanlarni mukammal egallashni taqozo etadi, bu esa ta’lim tizimiga, jumladan, matematikani o‘qitishga xalqaro tajriba va andozalarni hamda zamonaviy innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali ta’minlanadi.

Matematika fanini o‘qitishdan ko‘zlangan zamonaviy maqsad va vazifalar:

- o‘quvchilarda kundalik faoliyatda qo‘llash, fanlarni o‘rganish va ta’lim olishni davom ettirish uchun zarur bo‘lgan matematik bilim va ko‘nikmalar tizimini shakllantirish va rivojlantirish;

- jadal taraqqiy etayotgan jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yurita oladigan, aniq va ravshan, tanqidiy hamda mantiqiy fikrlay oladigan shaxsni shakllantirish;

- milliy, ma’naviy va madaniy merosni qadrlash, tabiiy-moddiy resurslardan oqilona foydalanish va asrab avaylash, matematik madaniyatni umumbashariy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida tarbiyalashdan iborat.